

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Para inglês ver: uma análise do regionalismo global

Fernando Luiz Lara

Sônia Marques

Professor do Taubman College of Architecture, University of Michigan, EUA.

Professora do Programa de Pós Graduação em Arquitetura da UFRN.

ferlara@umich.edu

marquessoniam@hotmail.com

Para inglês ver: uma análise do regionalismo global

Resumo

Malgrado algumas divergências quanto ao local e momento do surgimento da arquitetura moderna no Brasil: Warchavchik em São Paulo ou Costa no RJ; (Ferraz, Comas) bem como quanto a sua homogeneidade e qualidade: modernidade canônica e outras modernidades; (Segawa) a literatura especializada converge ao admitir que o reconhecimento internacional da arquitetura moderna brasileira tenha ocorrido após o Pavilhão de NY e com o Brazil Builds. Além disto é também consensual que esta arquitetura internacionalmente reconhecida seja aquela oriunda do encontro LC/LC Lucio Costa, Le Corbusier e de seus desdobramentos. O que é curioso é o fato de que, desde este livro fundador, datado dos anos quarenta, o crescente reconhecimento internacional não se tenha aparentemente acompanhado de uma maior presença na Historiografia. Entre 1947 (retomada das revistas após a segunda guerra mundial) e 1960, como demonstra Lara (2000) observa-se um interessante empate, com as revistas francesas e norte-americanas publicando um número muito parecido de artigos sobre a arquitetura brasileira. Nas publicações sobre a História da Arquitetura Moderna em geral, a presença brasileira ampliou-se praticamente pela indefectível imagem de Brasília. Por outro lado, as contribuições "regionais" (i. e. alhures que em SP, RJ ou BSB) presentes no Brazil Builds, desaparecem nas novas publicações. Perseguindo a pista do olhar do estrangeiro (Tinem, 2002), pretendemos neste texto, analisar as modificações de foco ocorridas até os tempos recentes, construindo um panorama das conexões estabelecidas no pós-guerra e verificar em que medida elas funcionariam até o presente. Arriscando, como possibilidade, a idéia da diferença entre o olhar norte-americano e o europeu, e, mais especificamente, daquele sob a influência da "french connection" inaugurada pela dupla LC/LC (Marques, 2005), importa-nos verificar se diferentes "Brasis Arquitectonicus" criados pelos centros de gravidade. À luz dos números já obtidos e de uma revisão dos textos principais (Gideon, Pevsner, Curtis, Frampton, Benévolo, Ragon) importa-nos sobretudo trazer a reflexão para o cenário nacional e a questão dos "regionalismos" hoje. Ao repensar a projeção do olhar estrangeiro, quando ele ocorre e quais os alvos preferidos, a análise buscará os desdobramentos locais das conexões e seus impactos na historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Para inglês ver: uma análise do regionalismo global

Introdução

A imagem da arquitetura brasileira, neste século, aqui dentro e lá fora, aparece como um jogo de espelhos que refletem e refratam ao mesmo tempo. Refletem à distância imagens do que aqui acontece. Mas deve-se notar que toda imagem no espelho é invertida e em sua maioria influenciada pelas cores do próprio espelho, no caso, pelas culturas nas quais se refletem. O olhar estrangeiro filtra o que vê, pelas nuances de sua retina, ora ressaltando um aspecto, ora diminuindo outro. Assim, a imagem refletida é também sempre refratada, deslocada, desviada, distorcida, antes de ser devolvida dentro de uma moldura de legitimação. Moldura significativa, numa terra onde expressões do tipo fazer sucesso lá fora são freqüentemente usadas no para descrever a qualidade do que produz: o reconhecimento externo, o certificado internacional de qualidade parece ser, não apenas necessário, mas superior ao reconhecimento interno.

Mas, as imagens, como chegam até o espelho? Seria possível separar os movimentos empreendidos por eles – os gringos - e nos para a produção, captação e oferta das imagens? Seria possível pensar que o estrangeiro vem garimpar sem uma oferta prévia de imagens? Se esta oferta existe não seria legítimo pensar numa cumplicidade entre brasileiros e estrangeiros na produção e seleção das imagens através de determinados circuitos?

Do ponto de vista dos artistas, arquitetos, as estratégias em busca de reconhecimento desembocam, muitas vezes num verdadeiro dilema: de um lado, a ansiedade de ver-se nesse espelho externo da mídia internacional, de outro a urgência de afirmação da própria brasilidade de nossas demandas, desafios e contextos. Carmen Miranda que o diga, marginalizada depois do sucesso internacional que a transformava em um ícone latino-americano em conflito com a esperada brasilianidade. O paralelo entre a música e arquitetura no que se refere à visões, retrovisões e diálogos com o exterior, é aliás, bastante intrigante.

Mal havíamos ingressado numa modernidade incipiente (até os anos 30), nosso modernismo arquitetônico ganha reconhecimento internacional (anos 40 e 50) ao mesmo tempo em que a pequena notável se consagra. Imagens diferentes de um exotismo buscado dentro de um contexto político (cf. Naslavsky e Marques, 2004). Num país de bananas se constrói: Brazil Builds. Muito já se falou sobre estas décadas de 40 e 50 quando éramos, nós arquitetos brasileiros, uns dos mais dinâmicos grupos exportadores de arquitetura. Um tempo onde as revistas nacionais antecipavam aquilo que seria publicado alguns meses depois nas melhores revistas da Europa e dos EUA. Nos inícios dos anos sessenta, a Bossa e Balanço iam de par na música e na arquitetura, como bem salientou Comas, o que atraía olhar e ouvido estrangeiro. Mas, após a inauguração de Brasília, e, sobretudo, após o golpe militar de 1964 e a diáspora conseqüente, o quadro muda. Enquanto a

musica brasileira continua sendo reconhecida internacionalmente, a arquitetura parece haver sido praticamente esquecida, desde então.

De volta ao cenário internacional, nesta década, nem mesmo as premiações internacionais (Mies Van der Rohe; 2000; Pritzker, 2006) foram suficientes para despertar um grande interesse por parte do público europeu ou norte-americano. Aos mesmos atores, círculo de eleitos, aos quais alguns poucos se acrescentaram. O olhar estrangeiro parece até ter se restringido ainda mais regionalmente se compararmos ao panorama fotografado por Goodwin. Caminhando para o final da década, a arquitetura brasileira, no exterior parece fadada a seguir o destino do seu mais ilustre protagonista. Comemorando seu centenário, ela ainda é moderna, eternamente moderna e em vias de desaparecimento.

É um fato realmente intrigante, se compararmos com o enorme desenvolvimento da pesquisa em arquitetura e urbanismo, no Brasil, nas duas últimas décadas e no conseqüente desenvolvimento de redes internacionais. Saliente-se, por exemplo, o papel do Brasil no DOCOMOMO. Por que os novos circuitos e redes não favoreceram a difusão de outras arquiteturas brasileiras? Em que medida a relação de troca permanece desigual e somos “obrigados” a mostrar o que “eles” querem ver? Ou seria mais legítimo falar de circuitos cúmplices? Quem ajudou a colocar a arquitetura brasileira como referência internacional do pós-guerra, e quem lhe puxou o tapete 10 anos depois no final dos anos 50?

São as questões para as quais pretendemos levantar algumas respostas, inaugurando uma reflexão sobre o assunto. Para isto, servimo-nos no resultado parcial de uma pesquisa em andamento, cuja base de dados é constituída por mil artigos publicados no exterior durante todo o século XX segundo o Avery Index e de pesquisas realizadas em bibliotecas francesas, em 2007 e 2008¹.

Do Reconhecimento à gratidão póstuma?

a) os anos dourados

É compreensível que as vindas de Le Corbusier ao Brasil, bem como a de Frank Lloyd Wright, não tenham repercutido em grande difusão da arquitetura brasileira nem na França, nem nos EUA, pelo menos por duas razões: a primeira devendo-se aos temperamentos artísticos individualistas dos dois grandes mestres modernistas. O segundo devido ao fato de que ambos tinham grande problema de conexão com os círculos formadores de opinião de cada um de seus países respectivamente. Wright já estava sob a mira de Johnson que o considerava ultrapassado e sobre Lê Corbusier –ainda hoje muito pouco apreciado por grande parte das elites francesas- não seria demasiado dizer o quanto ao contrário do que se costuma crer, embora já tenha sido largamente demonstrado em estudos, o mestre franco-suíço deve mais sua carreira aos brasileiros que o contrário. De todo modo, é

¹ Durante os estagios de Sonia Marques, como professora convidada da Universidade de Tours. A pesquisa (efetuada nas bibliotecas do Champs Libres, Rennes, MSH Tours, Ecole d'Architecture de Bretagne, École des Beaux-Arts de Tours) tinha um objetivo de revisão bibliográfica em geral, não sendo exaustiva, nem ad hoc, forneceu, no entanto, elementos, para a reflexão.

compreensível que, apenas com o Brazil Builds e a exposição do MoMA em 1943, a consagração internacional da arquitetura brasileira aconteça. A ligação entre os visitantes norte-americanos e o grupo de Lúcio Costa era óbvia, sendo dado que os CIAM eram, por definição, o grupo da intelligentsia arquitetônica, no plano internacional e que Costa era o representante. Além disso, o grupo de elite cultural no poder com Capanema era o grupo mineiro que em arquitetura era liderado por Rodrigo Melo Franco, via Costa. Em uma época em que a guerra ainda não estava totalmente ganha pelos modernos, eles são os únicos a figurar na exposição e no catálogo, e mais ainda, a articulação entre a arquitetura nova e a do século XVII (a exposição tem o sub título de “architecture new and old”) foi decisiva para que este mesmo grupo ganhasse autoridade sobre o futuro mas também sobre o passado.

Vale a pena lembrar que até então a arquitetura moderna não havia se tornado objeto de História, de tal modo que no livro pioneiro de Giedion em sua primeira edição as realizações brasileiras não aparecem, erro do qual o autor se corrigira rapidamente, numa nova edição. Vale também a pena lembrar como este momento repercutira na França, pois corresponde a um período em que este país adota uma relação de abertura em relação aos norte-americanos². Rapidamente quando o processo de historização da arquitetura moderna se instala³, a arquitetura moderna já é conhecida internacionalmente. Logo, estes anos dourados podem ser compreendidos como anos em que ocorre uma feliz coincidência, favorável à difusão da arquitetura moderna no Brasil.

brazilian architecture published in the US and France, 1941-1959

Tão interessante quanto o número absoluto de artigos publicados é a dinâmica destes números no

² Ver texto acima citado onde Naslavsky e Marques baseadas em Cohen discutiram este aspecto
³ Utilizamos o termo, traduzindo a expressão “mise en Histoire” de Irena Latek que considera a “historicização” da arquitetura moderna como o processo marcado pelas primeiras publicações dedicadas especificamente à arquitetura moderna considerada como aquela oriunda das novas técnicas construtivas derivadas dos materiais industriais e das estéticas de vanguarda do pós segunda guerra. Este processo teria sido inaugurado por Pevsner e Giedeon, que prossegue com Zevi, Richardson e outros. Mas ocorre de forma muito tardia, em países como a França, por exemplo. Michel Ragon, no prefácio a sua História de Arquitetura, publicada nos anos setenta, indica este fenômeno.

tempo. O gráfico acima mostra o número de artigos por país e década e nos revela algumas informações interessantes. Enquanto os EUA aparecem como o primeiro país a publicar significativamente a arquitetura brasileira já em meados dos anos 40 (reflexo da política de boa vizinhança de Truman/Rockefeller), é também o primeiro país a deixar de divulgar a arquitetura brasileira ainda nos anos 50.

Segundo Valerie Fraser, o próprio Le Corbusier foi ator decisivo neste processo de esquecimento, magoado com “autonomia” dos pupilos brasileiros que construíram um MES mais elegante e mais moderno que o seu traço original, mas principalmente frustrado com o veto dos arquitetos brasileiros (e o IAB teve aqui papel importante) a suas seguidas tentativas de captar para si o projeto de Brasília logo depois da eleição de Kubitschek em 1955⁴.

Também nesta mesma linha de análise está o livro de Nelci Tinem que brilhantemente desembaraça o novelo das decisões editoriais de quatro das principais revistas dos anos 50: *Architecture d'aujourd'hui*, *Casabella*, *Architectural Record* and *Architectural Forum*. A conclusão de Tinem não poderia ser mais coerente: os italianos estavam preocupados com o formalismo, os ingleses preocupados com a tradição, os franceses preocupados com a filiação a Le Corbusier e os americanos preocupados em descobrir como um país periférico construía de forma mais moderna que eles (TINEM, 2002: 202). Em resumo, estavam todos preocupados com suas próprias questões e projetando em cima da arquitetura moderna brasileira aquilo que lhes interessava no contexto local.

Duas questões devem ser lembradas, para entender a passagem destes anos dourados ao período seguinte: a primeira é que apesar de divulgada para o mundo pelos americanos, os laços culturais dos modernistas brasileiros permanecem privilegiados com a França. Destas quatro revistas é com *Architecture Aujourd'hui* que os brasileiros mais dialogam, expressando o que era até então a privilegiada interlocução entre França e Brasil, de uma maneira geral.⁵

A segunda diz respeito ao caráter destes periódicos e das revistas de arquitetura que, até hoje, como muito bem analisou Segawa, continuam a ser muito heterogêneas. Como as congêneres nacionais, estes quatro periódicos eram revistas gerais de arquitetura onde se divulgavam as novidades, os novos edifícios considerados dignos de interesse porque excepcionais, além de um outro artigo de opinião. Talvez seja possível considerar que apenas *Casabella* dos 4 periódicos tivesse um alcance mais analítico. Mesmo assim, talvez seja possível igualmente considerar que os artigos mais temáticos e conceituais só tenham se desenvolvido nesta revista a partir dos debates entre neorealistas e neoliberty. Os anos dourados correspondem pois, a um momento onde a cultura

⁴ Ver também sobre assunto o hoje clássico estudo de Durand, J.C. sobre a formação do campo da arquitetura moderna no Brasil e as relações entre Lê Corbusier, Lucio Costa e Niemeyer.

⁵ Sobre o assunto indica Edward A. Riedinger, : The long history of French and Brazilian cultural interchange has recently been narrated by Mario Carelli in *Cultures croisées: histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil, de la découverte aux temps modernes* (1993), published in Portuguese as *Culturas cruzadas: intercâmbios culturais entre França e Brasil* (1994). *Aspects de la coopération franco-brésilienne: transplantation culturelle et stratégie de la modernité* by Guy Martinière further studies this cultural relationship in terms of modernism (1982).

arquitetural é hegemonicamente, senão consensualmente, moderna e onde a cultura impressa é marcada por periódicos, na linha dos acima citados, que se alimentam da rede construída pelos próprios arquitetos “de escritório”. Nos EUA o momento é de divisão entre a cultura modernista de estilo internacional da Costa Leste dominada por Philip Johnson e a emergente cultura da Califórnia, onde se destacam Neutra e as experiências de Entenza. Em muitos países da Europa, o momento de reconstrução e da política social residencial ocupa a maior parte dos arquitetos, bem como as páginas das publicações. É a este tipo de cultura impressa que vem somar-se a Historiografia sobre a arquitetura moderna. A pesquisa e análise ainda aguardariam uma década.

b) anos 60: de Brasília à diáspora; o declínio das bases da cultura modernista

É inegável a influência que a arquitetura moderna brasileira amplamente divulgada, nos anos cinquenta, até a inauguração de Brasília exerceu ao redor do mundo. Segundo Lúcio Costa, a Lever ter-se-ia inspirado do MES, para Byard⁶ no Lincoln center tanto Abramovitz como Johnson haviam se inspirado em Brasília modificando no entanto a escala. A relação num nível planimétrica entre o plano para Tóquio e o plano de Brasília também foi salientada por diversos autores.

Brasília terá sido um *turning point*. O seu concurso e as primeiras realizações atraem os olhos e fazem dos que estão envolvidos protagonistas privilegiados. Além de Costa e Niemeyer, Guedes e Artigas e outros concorrentes são então conhecidos. Mas, na medida em que, internamente, as capitais brasileiras e outras cidades começam a experimentar um grande crescimento e que os hoje chamados pioneiros do modernismo local se afirmam, no exterior a presença da arquitetura brasileira diminui. A expansão do “modernismo brasileiro regional” - na nova divisão de produção cultural da década de sessenta - acompanha um processo de encolhimento, para o exterior, onde seja para a grande historiografia, seja para os periódicos, a divulgação se restringe as obras na esteira dos protagonistas de Brasília.

É possível tentar entender o prosseguimento e mesmo agravamento desta visão restritiva, se levarmos em conta as mudanças sofridas pela cultura arquitetural de um lado, pela diáspora pos-64 e de outro, pelo chamado revisionismo crítico dos anos sessenta. Em 1964, a partir do golpe militar no Brasil e dos demais regimes autoritários que se apoderam progressivamente dos países vizinhos, inicia-se uma diáspora onde a noção de América Latina⁷ “criada” de certo modo na década de cinquenta se solidifica. A Diáspora latino-americana impõe, assim, os novos modos identitários bem como novas redes de difusão cultural. Do ponto de vista da cultura modernista, no plano internacional, o Congresso da U.I.A. União Internacional dos Arquitetos, por sua vez, realizado em Paris em 1965 marca o fim de uma era⁸. É sintomático que o tema tenha sido sobre a formação, na medida em que, justamente, ele evoca o mal estar no interior das esferas do ensino da arquitetura,

⁶ Numa pesquisa realizada na universidade de Columbia, apresentada no DOCOMOMO (New York, 2004), Paul Byard. Ver também sobre o assunto, Marques, Sonia, Continente, 2006

⁷ Um dos exemplos mais evidentes é a revista *Problèmes d'Amérique Latine* criada em 1964, dez anos após o IHEAL.: Institut des Hautes Études d'Amérique Latine

⁸ O congresso teve por Tema : A educação do Arquiteto e dele participaram Gropius, Maekawa, Nervi, Beaudoin, Lods, Candilis, Le Corbusier, entre outros.

como do ensino superior em geral que fará explodir os vários movimentos do final da década. O modelo do grande arquiteto local que é também o grande professor do atelier de projeto ganha erosão, por caminhos diferentes, nos diversos países⁹.

Um análise da feitura do livro de Yves Bruand, tese defendida em 1971, seria, aliás, muito expressiva, não apenas do que eram as relações entre a França e o Brasil, na década de sessenta, como da cultura arquitetural de cada país¹⁰. Em ambos, por razões diferentes, o revisionismo crítico não parece haver chegado. Muitos mestres modernistas brasileiros¹¹, haviam sido atingidos pela ditadura e os relatos fornecidos pelos arquitetos- discípulos, colegas e associados - são todos respeitosos e reverenciando os modernistas, numa unanimidade e sentimento de identidade, cuja figura paterna mítica se incorpora no Doutor Lucio. Moderno, inquestionavelmente moderno é o Brasil analisado por Bruand e, como bem próprio da cultura da época, o urbanismo se estuda à parte do objeto arquitetônico e, de certa forma, é um objeto menos importante que os edifícios, com protagonistas diferentes e relegado à segunda parte, menos extensa da publicação. Ainda relativamente pouco conhecida na França, a tese de Bruand, só vem a ser reconhecida pela audiência brasileira dez anos depois, quando traduzida. O campo arquitetural era outro daquele descrito no livro.

c) anos 70 : urbanismo, diáspora e pos-modernismo

Sem podermos desenvolver detalhadamente o assunto, seria necessário, no entanto, assinalar, pelo menos três fatos marcantes da década de setenta, que se imbricam e repercutem, nas redes de difusão da modernidade arquitetural brasileira: 1. A hegemonia cultural norte-americana e o pos-modernismo; 2. A redefinição do campo cultural interno no Brasil, no quadro da diáspora; 3. A expansão universitária e a prevalência que a cultura urbanística ganha no interior da cultura arquitetônica em detrimento do debate arquitetural *tout court*.

O primeiro fato, já por demais discutido, corresponde à ascensão de novos pólos hegemônicos da cultura arquitetônica, que iniciam o debate da pos-modernidade, como bem assinala Nesbitt quando destaca entre estes as Bienais italianas e o circuitos críticos norte-americanos em particular. O Brasil, preocupado com sua expansão interna, nos anos do milagre e da política habitacional e urbana com crescentes oportunidades de trabalho para os arquitetos se mantém a parte deste debate¹². O fechamento das revistas de arquitetura na década de setenta, algumas por questões de censura,

⁹ Veja-se que, por meados dos anos sessenta aparecem os estudos de Donald Schön e desenvolvem-se os estudos de metodologia de projeto nos EUA, enquanto na França maio de 68 questiona o ensino de Belas Artes e, no Brasil, a reforma universitária levar à departamentalização instituição da pesquisa e carreira de professor com exigência de dedicação exclusiva e pesquisa, o que modificou o perfil do professor de projeto.

¹⁰ Na comemoração dos cem anos de Lucio Costa, Bruand deu um depoimento neste sentido, do qual, infelizmente não dispomos.

¹¹ Não apenas Artigas e Niemeyer, mas os também os mestres “regionais” como Delfim Amorim e outros.

¹² Até meados ou fins dos anos setenta, a literatura dos curso de arquitetura se resumia Bruno Zevi e a política urbana francesa

mas, no conjunto, pela incapacidade de fazer face aos novos requisitos editoriais, retira um espaço de divulgação e debate. Extremamente politizado, os anos setenta são silenciosos, no que se refere ao debate do objeto arquitetônico, enquanto que um novo segmento da cultura arquitetônica se expande: a cultura urbanística. Principalmente interdisciplinar, ela retoma, algumas redes anteriores, e, sobretudo a conexão francesa, pela solidariedade ideológica¹³.

É que a ascensão da cultura urbanística para dizer de uma forma apressada corresponde ao declínio da cultura arquitetura edilícia baseada na obra de exceção, na arquitetura como arte, criação, como monumento. Cultura urbanística cujo viés pragmático¹⁴ se desdobra em vários campos de investigação, na instituição de um campo de pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.¹⁵

No Brasil, a partida de Vilanova Artigas para o Uruguai e a instalação de Niemeyer entre a Algéria e a França tiveram como desdobramentos, redes diferenciadas cujos traços iniciais se mantêm até hoje, e com relativamente pouca transversalidade. A arquitetura de Artigas, ou chamada escola paulista brutalista permanece até hoje muito pouco conhecida na França, onde Niemeyer é a imagem quase exclusiva da arquitetura brasileira.

Finalmente, um terceiro aspecto é a reorganização do campo cultural brasileiro dos anos setenta, como um todo. Voltando ao paralelo com a música, se à arquitetura moderna do primeiro período, de Pampulha a Brasília pode ser associada à bossa-nova; os anos setenta marcados pela afirmação do brutalismo ou modernismo tardio poderiam ser associados ao tropicalismo com tudo que ele significa: de Sampa para London, London e, finalmente, a consciência de ser latino-americano, criada no exterior.

A “criação” da América Latina, por um lado, minimizou o interesse específico na cultura brasileira e na arquitetura como parte dela. Por outro lado, para aqueles que graças a esta criação se reconhecem agora como cidadãos latino-americanos, a diáspora ofereceu novos canais de interlocução e de formas identitárias¹⁶, até então quase restritas aos brasileiros mais próximos da zona hoje chamada do Mercosul¹⁷.

¹³ Veja-se, por exemplo que Antonio Bezerra Baltar, engenheiro do urbanista, que acompanhara a equipe de Brazil Builds, faz parte da rede do padre Lebrét, da qual também faz parte Lamparelli e o CÉU da USP e que este são a ponte para estudos na França com Chombart de Lawe, mas também com os geógrafos e sociólogos urbanos. Com as figuras de Manuel Correia de Andrade e de Milton Santos, as relações com centros como Toulouse, e a EHESS, além do IHEAL.

¹⁴ Depois dos anos 60 com SERFHAU' BNH, a questão da implantação política urbana nacional nos anos setenta está na ordem do dia. Ver sobre o Serfhau, Palomiro, Tércia, e sobre o assunto em geral, Marques, Lês professions de l'urbanisme; SANTOS' Pedro, além dos diversos artigos de Ma. Adélia Souza, uma das protagonistas principais do período.

¹⁵ Ver Marques, Lara, Loureiro

¹⁶ Vale destacar como expressão a obra e percurso de Eduardo Galeano, que, em 1973, sai do Uruguai, após o regime militar, para a Argentina, de onde após o golpe militar de 1975 vai para a Espanha, retornando em 1985 para seu país.

¹⁷ É curioso ver neste sentido como grupos intelectuais e culturais do RGS desenvolveram um a interlocução e produção própria, bilíngüe, sem passar pelo eixo Rio/São Paulo.

d) anos 80: a reconstrução

Com o congresso do IAB, em 1980, pela primeira vez os próprios arquitetos brasileiros pensam a arquitetura Pós-Brasília. A revista *Pampulha* e o irreverente grupo mineiro aparecem dando conta de que algo existia além dos pioneiros. Mas, em 1981, ano seguinte ao lançamento de *Pampulha*, é lançado o hoje clássico livro *A Arquitetura Contemporânea no Brasil* de Yves Bruand, resultante da tese escrita dez anos antes. Nele, o Brasil permanece moderno e restrito aos grupos anteriores, além das escolas “regionais”. Criadas nos anos sessenta

e) anos 90: a ascensão dos pos-modernos

Quando a arquitetura brasileira volta às páginas das revistas internacionais nos anos 90, o momento já era distinto. O modernismo criticado e esquecido nos anos 60 e 70 estava sendo revalorizado, e personagens “periféricos” como Burle Marx e Lina Bo Bardi são agora os líderes desta re-descoberta.

Junto com eles vem a obra de “jovens” como Éolo Maia, Walter Toscano e Rui Otake, todos com um viés pós-moderno e a obra de Paulo Mendes da Rocha cuja contemporaneidade se afirma justamente pela raiz moderna.

Mas mesmo antes do Pritzker de 2006 Mendes da Rocha já era o mais publicado internacionalmente, liderança esta que se consolidou depois do prêmio. Nos últimos anos, são os discípulos de Mendes da Rocha (Angelo Bucci, Milton Braga, Alvaro Puntoni) que tem tido sua obra divulgada regularmente no exterior, reforçando a hegemonia de São Paulo como representante do Brasil no exterior.

No entanto, a cena contemporânea no Brasil revela um total desconhecimento das batalhas dos anos 70 e 80 conquistadas e os caminhos por elas percorridos. Revistas francesas, italianas, norte-americanas, espanholas, inglesas e japonesas são devoradas com voracidade pelos arquitetos, publicações nacionais lutam pela pura sobrevivência e não conseguem “vender” mais do que informações locais, traduzindo a posteriori os assuntos de destaque dos chamados “países desenvolvidos”. Diriam alguns que continuamos antropófagos culturais, festivos comedores de tendências estrangeiras, só que agora sem ritual algum.

O mapeamento no Brasil das obras e projetos citados revela, como era de se esperar, uma forte concentração em São Paulo. Brasília vem em seguida com Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte bem atrás. Talentos como Sérgio Bernardes no Rio de Janeiro, Eduardo Mendes Guimarães e Rafael Hardy em Belo Horizonte e Acácio Gil Borsoi em Recife nunca tiveram suas obras publicadas no exterior apesar de serem contemporâneos de Artigas, Guedes e Mendes da Rocha.

E mesmo quando se analisa os trabalhos publicados por nossos críticos no exterior percebe-se a quase total ausência de diversidade regional. O último grande livro sobre arquitetura moderna brasileira editado por Adrian Forty e Elizabeta Andreoli, se por um lado tem o mérito de ter convidado autores mais jovens, com um viés mais contemporâneo, por outro lado peca pela insistência em apresentar o modernismo brasileiro como uma ocorrência exclusivamente carioca e paulista.

Ao mesmo tempo, a ascensão de Espanha e Portugal no circuito arquitetônico do norte (movidos à investimentos da zona do euro) desloca ainda mais a América Latina para um lugar periférico nas revistas especializadas ao mesmo tempo em que se aprofunda a troca de informações (e consequentemente de publicações) entre Brasil e Argentina. Quando analisamos iniciativas como a bienal ibero-americana fica evidente que a distância entre a Ibéria e seus descendentes no continente americano é significativa e não parece estar diminuindo.

Conclusão

Como trabalho inaugural que exigiria uma pesquisa mais aprofundada, as reflexões aqui levantadas nos conduzem ao problema da evolução do campo da cultura arquitetura na globalização e, num primeiro momento, parece justamente dar razão aos que são pouco entusiastas deste processo. De fato, a uma primeira vista, a multiplicidade dos meios de rede etc deveriam justamente dar margem a que os grupos regionais ampliassem seus circuitos sem passar pelos antigos centros hegemônicos de cultura. Mas esta grande oportunidade assinalada pelos teóricos entusiastas da globalização não parece confirmar-se. Se, nos planos internos dos países da América Latina as elites intelectuais se modificaram, elas não puderam fazê-lo, pelo menos no caso da arquitetura sem um compromisso com as antigas elites, no caso brasileiro, a hegemonia do eixo Rio-SP em meados do século 20 que agora se revela como apenas São Paulo.

Uma recente entrevista de Josep Maria Montaner publicada na revista AU expõe a raiz do problema. Quando tenta justificar a não inclusão de vários críticos latino-americanos no seu último livro, Montaner escorrega diz que “é mais fácil incorporar a Luis Barragan, por exemplo, por sua obra e imagem do que um crítico de sua época, como Alberto T. Arai. Se o coloco em um livro de crítica só os mexicanos o vão conhecer”. Ora, se Montaner acredita que Alberto Arai tem valor e não é conhecido, não seria esta uma razão a mais para incluí-lo e contribuir, ainda que modestamente, para torná-lo conhecido?

Esta inércia da informação que perpassa inclusive a atual internet que deveria ser muito mais democrática demanda um esforço enorme por parte dos “desconhecidos”. Esforço este, diga-se de passagem que tem sido bravamente desempenhado pela pesquisa em Arquitetura e Urbanismo principalmente nos programas de pós graduação em AU. No entanto estas re-leituras e re-análises demoram muito a se disseminar para fora do sistema dos seminários de pós graduação e ainda está longe de contaminar efetivamente as revistas especializadas e daí alcançar a prática da arquitetura.

E nós mesmos, professores de arquitetura, somos tantas vezes cúmplices desta perversa hierarquização do conhecimento pois sabemos de cor o nome dezenas de arquitetos europeus e norte-americanos e não saberíamos citar mais de uns poucos latino-americanos, pra não dizer nenhum africano ou do sudeste asiático.

Quais as saídas? Quais as chances de uma efetiva democratização do conhecimento arquitetônico?

Seria uma limitação da língua portuguesa? Mas se fosse esta a causa como explicar a visibilidade anterior? Seria uma simples questão de descompasso com as idéias internacionais? Não parece ser o caso uma vez que são muitos os profissionais e estudiosos brasileiros inseridos em redes mundiais de arquitetura e urbanismo.

Quais seriam então as redes atualmente em funcionamento que poderiam ser ativadas de forma a deslocar a inércia das estruturas consolidadas que repetem a mesma estória a décadas? Que espelhos poderiam hoje corrigir as imagens distorcidas da arquitetura brasileira lá fora, cuja insistência as torna mais verdadeiras a cada repetição?

Ou metaforicamente: quem é esse “inglês” que insiste em ver sempre a mesma arquitetura brasileira já desbotada? Somos nós mesmos ou um outro bem longínquo? Onde ele mora? Aqui bem dentro da nossas instituições de ensino ou lá fora na editoria das revistas internacionais? Como dizer para ele ou para nós mesmos que as arquiteturas brasileiras são e sempre foram muitas, merecedoras todas de estudo e crítica porque afinal de contas, estas muitas arquiteturas são o que nos define.

São o que somos.

Referências bibliográficas:

Dossier Histoire de l'architecture <http://www.fluctuat.net/3868-Histoire-de-l-architecture-moderne>

FRAMPTON, Kenneth. *Modern Architecture: A Critical History*, New York: Oxford U Press, 1992.

FRASER, Valerie. *Building the New World: studies in modern architecture in Latin America, 1930-1960*, London: Verso, 2000, 280pp.

GARCIA-CANCLINI, Nestor, *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*, Minneapolis: U of Minnesota Press, 1995.

LARA, Fernando. “Espelho de Fora: arquitetura brasileira vista do exterior”, *Arquitextos*, www.arquitextos.com.br, 2000.

LARA, Fernando. “One step back for two steps forward: the maneuverings of the Brazilian avant-garde”, *Journal of Architectural Education*, vol 55/4, May 2002.

MARQUES, Sônia, “A alma nacional: Barroca e ecleticamente moderna”, *Das eternas reinvenções de Brasilidades in Pessoa*, José (org) Niteroi: EDUFF, 2005

NESBITT, Kate, *Theorizing for a new Agenda*

PAPADAKIS, Andreas, Editions Pierre Terail, Paris, 1991

PAPADAKIS, Andreas L'architecture moderne classique, Terrail paris, 1996

RAGON, 1974 Michel Histoire de l'Architecture et de l'urbanisme Modernes

SAID, Edward. Orientalism, London: Penguin, 1995

SEGAWA, Hugo, "The essentials of Brazilian Modernism", Design Book Review 32/33, 1994, p. 64-68.

SEGAWA, Hugo, Arquiteturas no Brasil 1900-1990, Sao Paulo: Edusp, 1998, 224pp.

TINEM, Nelci, O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna, João Pessoa, Manufatura, 2002.

U.I.A. UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES. Congrès de l'U.I.A. Paris 1965.

Paris, No. spécial de la Revue de l'U.I.A., 1965.

VIOLEAU, Jean-Louis Violeau, les architectes et Mai 68, éditions recherches, Paris,2005.